

RATSIONAL TENGSIZLIKLARNI YECHISHDA ORALIQLAR USULI

Sherzod Qurbonov

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi"

Harbiy-akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ratsional tengsizliklar haqida qisqacha tushinchalar berilgan bo'lib, ratsional tengsizliklarni oraliqlar usulida ishlash bo'yicha ta'riflarga to'xtalib o'tilgan va misol orqali yechish usuli ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ratsional tengsizlik, ko'phad, tenglamalar sistemasi, yechim, oraliqlar usuli, to'g'ri tengsizlik, kasr, o'zgaruvchi.

Ikki noma'lumli tenglamalar sistemasi deb quyidagi ko'rinishdagi sistemaga aytiladi:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = g_1(x, y) \\ f_2(x, y) = g_2(x, y) \end{cases}$$

Tenglamalar sistemasini yechimi deb – ikkala tenglamani qanoatlantiruvchi barcha x, y juftliklar to'plamiga aytiladi.

Tenglamalar sistemasini yechish – uning yechimini topishdan yoki yechimga ega emasligini ko'rsatishdan iborat. Agar ikkita tenglamalar sistemasining yechimlari to'plami ustma-ust tushsa, ular *teng kuchli* deyiladi.

$f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar qatnashgan quyidagi munosabatlarga $f(x) < g(x)$, $f(x) > g(x)$, $f(x) \leq g(x)$, $f(x) \geq g(x)$ bir o'zgaruvchili tengsizliklar deyiladi.

Tengsizlikni yechish deganda x ning shunday qiymatlar to‘plamini topishga aytiladiki, bu qiymatlarni tengsizlikka qo‘yganda to‘g‘ri tengsizlik hosil qiladi. x ning bunday qiymatlar to‘plami – tengsizlikning yechimi deyiladi. Ratsional tengsizliklarni yechish xuddi ratsional tenglamalarni yechish kabi, avval tengsizlikni sodda teng kuchli tengsizlikka keltirish orqali bajariladi. Bunda quyidagi qoidalarga rioya etiladi:

1-qoida. Tengsizlikning ixtiyoriy hadini tengsizlikning bir qismidan ikkinchi qismiga qarama-qarshi ishora bilan o‘tkazish mumkin.

2-qoida. Tengsizlikning ikkala qismini bir xil musbat songa ko‘paytirish yoki bo‘lish mumkin, bunda tengsizlik belgisi o‘zgarmaydi.

3-qoida. Tengsizlikning ikkala qismini bir xil manfiy songa ko‘paytirish yoki bo‘lish mumkin, bunda tengsizlik belgisi qarama-qarshisiga o‘zgaradi. Ratsional tengsizlikni yechishda, intervallar usulidan foydalaniladi.

Kasr ratsional tengsizliklarni yechishning eng qulay usullaridan biri *oraliqlar usulidir*. Bizdan

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 2x - 8} > 0$$

tengsizlikni yechish talab qilinsin. Ma'lumki, kasr musbat bo'lishi uchun uning maxraji va surati bir xil ishorali bo'lishi kerak. Shunday ekan yuqoridagi tengsizlik quyidagi ikki tengsizliklar sistemasiga teng kuchlidir:

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 3 > 0 \\ x^2 + 2x - 8 > 0 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} x^2 + 2x - 3 < 0 \\ x^2 + 2x - 8 < 0. \end{cases}$$

Bu sistemani yechish yana qismlarga ajratiladi. Agar

$$\frac{(x-1)(x-3)(x-5)}{(x+2)(x+4)(x+6)} > 0$$

ko'rinishdagi tengsizliklarni yechish talab qilinsa, ish yanada qiyinlashadi. Shuning uchun bunday ko'rinishdagi tengsizliklar odatda oraliqlar usuli bilan yechiladi. Oraliqlar usulining mohiyati quyidagicha: $P(x)$ ko'phad bo'lib, uni

$$P(x) = p(x)(x-x_1)^{r_1}(x-x_2)^{r_2} \dots (x-x_n)^{r_n}$$

ko'rinishda tasvirlash mumkin bo'lsin. Bunda $p(x)$ haqiqiy ildizlarga ega bo'lmagan ko'phad bo'lib, x ning barcha qiymatlarida faqat yo musbat yo manfiy qiymatlar qabul qiladi.

Xuddi shunday muhokama qilish usuli bilan quyidagi xulosaga kelish mumkin: $P(x)$ ko'phad, x o'zgaruvchi x_k ildizdan o'tganda $(x-x_k)$ chiziqli ko'paytuvchi toq darajada bo'lsa, ishorasini o'zgartiradi va juft darajada bo'lsa, ishorasini o'zgartirmaydi. Ko'phadning bu xossasi yuqori darajali tengsizliklarni yechishda foydalaniladi. Quyidagi ikki misolni qaraymiz:

1-misol. Tengsizlikni yeching.

$$P(x) = (x^2+2x+3)(x-1)^2(x-3)^5(x-7)^9 \leq 0.$$

Yechish: Bu yerda $p(x) = x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0$. Ko'phad ildizlari 1; 3 va 7 larni sonlar o'qida belgilab chiqamiz. Natijada sonlar o'qi $(-\infty; 1)$; $(1; 3)$; $(3; 7)$ va $(7; \infty)$ oraliqlarga ajraydi. Agar $x > 7$ bo'lsa, misoldagi barcha ko'paytuvchilar musbat bo'lib, $P(x) > 0$ bo'ladi. Endi $3 \leq x \leq 7$ bo'lsin, u holda $(x-7)^9 \leq 0$ bo'lib, qolgan ko'paytuvchilar musbat bo'ladi va $P(x) < 0$: Endi $1 < x < 3$ bo'lsin, u holda $(x-3)$ toq daraja bilan qatnashgani uchun $P(x)$ ishorasini o'zgartiradi, ya'ni $P(x) > 0$ bo'ladi. Agar $x < 1$ bo'lsa, $P(x)$ ko'phad ishorasini o'zgartirmaydi, chunki $x-1$ chiziqli ikki

had misolda juft daraja bilan qatnashyapti, ya'ni $P(x) > 0$ bo'ladi. $P(1)=0$ bo'lganligi uchun 1 nuqta ham yuqoridagi tengsizlikning yechimi bo'ladi. Demak, yuqoridagi tengsizlikning yechimi $[3; 7] \cup \{1\}$ to'plamdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra va analiz asoslari. 9-sinf, Darslik. Toshkent-2022.
2. www.uz
3. Ziyonet.uz
4. Khamidov, A., Akhmedov, I., Shavkat, Y., Jalalov, Z., Umarov, I., Xakimov, S., & Abdunazarov, A. (2022). INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF CONCRETE BASED ON NON-FIRING ALKALINE BINDERS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 10, 92-100.
5. Kholmirezayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Umarov, I., Dedakhanov, F., & Hakimov, S. (2022). USE OF SULFUR CONCRETE IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. *Science and innovation*, 1(A8), 985-990.
6. Kholmirezayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Yusupov, S., Umarov, I., & Hakimov, S. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT OF DRY HOT CLIMATE ON THE WORK OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS. *Science and innovation*, 1(A8), 1033-1039.
7. Kholmirezayev, S., Akhmedov, I., Rizayev, B., Akhmedov, A., Dedakhanov, F., & Khakimov, S. (2022). RESEARCH OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MODIFIED SEROBETON. *Science and innovation*, 1(A8), 1009-1013.
8. Akhmedov, I., Khamidov, A., Kholmirezayev, S., Umarov, I., Dedakhanov, F., & Hakimov, S. (2022). ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SEDIBLES FROM SOKHSOY RIVER TO KOKAND HYDROELECTRIC STATION. *Science and innovation*, 1(A8), 1086-1092.